

I nostri dati sanitari in rete

publifocus eHealth e la cartella clinica elettronica

Sommario

Il futuro è già iniziato	4
La sanità posta di fronte a grandi sfide	5
La strategia nazionale «eHealth»	6
I Cantoni sperimentano con «eHealth»	7
Cosa fanno gli altri – uno sguardo in Danimarca e in Austria	8
Cartella clinica elettronica del paziente – nuova dimensione di messa in rete	9
Migliorare la qualità e la sicurezza del paziente	10
Protezione dei dati e segreto medico sotto pressione	11
La relazione medico-paziente nell'era digitale	12
Interessi individuali e sociali – una ponderazione delicata	13
Occorre un ampio dibattito su «eHealth»	14
Prospettive del publifocus	15
Materiale, pubblicazioni e informazioni su Internet	16
Promotori e gruppo d'accompagnamento	17
Impressum/Indicazioni su le fotografie	18

Editoriale

Verso la cartella clinica elettronica del paziente – come digerire questo grande cambiamento?

La strategia nazionale «eHealth» si prefigge di fare di ciascuno di noi un fortunato titolare di una cartella clinica elettronica personale entro il 2015. Molto spesso, oggi non abbiamo una, bensì parecchie storie cliniche. Le nostre radiografie, importanti risultati di laboratorio, rapporti operatori e altre preziose informazioni sanitarie vengono oggi conservati nell'archivio del medico o dell'ospedale curante e sono normalmente non accessibili ad ulteriore personale sanitario. Di conseguenza, se per via della vostra mobilità tra il giorno della nascita e quello della morte abitate in vari posti e siete curati da vari medici generici e specialisti non esiste una sola, bensì parecchie storie cliniche su di voi. Ciò può tradursi in trattamenti sbagliati e doppi se le necessarie informazioni sulle allergie e sui vostri mali non sono disponibili al momento giusto in un altro luogo di trattamento. La cartella clinica elettronica del paziente può quindi fornire un prezioso contributo alla qualità e alla sicurezza del paziente. D'altro canto sussistono timori giustificati quanto alla gestione seria dei dati sanitari sensibili. Al di là della posizione dei fornitori di prestazioni, degli assicuratori e degli incaricati della protezione dei dati, per conoscere anche ciò che provoca alla popolazione problemi di digestione di fronte a questo «boccone grosso» e quali aspetti lo rendono più facilmente digeribile e benefico per la salute, è necessario un dibattito di base. Questo dibattito ci è offerto da TA-SWISS. Nell'ambito del publifocus «eHealth e la cartella clinica elettronica», i cittadini svizzeri hanno la possibilità di esprimere la loro opinione personale e porre delle domande critiche a degli specialisti. Sentiremo così da fonte diretta dove la popolazione intravede opportunità e rischi della cartella clinica elettronica del paziente. Noi politici sapremo così dove c'è bisogno

di migliorare e di intervenire. Sono molto curiosa di conoscere i risultati e sono lieta di poter contribuire a questo progetto.

Edith Graf-Litscher, Consigliera nazionale

Il futuro è già iniziato

Immaginiamo uno studio medico svizzero nel 2018. Potrebbe verificarsi la seguente scena: una paziente è seduta davanti al medico durante una consultazione. La sua tessera sanitaria elettronica è inserita nel lettore. La paziente immette il suo codice PIN e il medico ha così accesso a tutti i dati necessari per il trattamento. La paziente descrive i suoi disturbi, spiegando di essersi già informata attraverso il portale sanitario collegato alla sua cartella clinica elettronica. Successivamente il medico visita la paziente. Siccome il quadro clinico non è chiaro, non può formulare una diagnosi definitiva e deve quindi indirizzare la paziente in ospedale per ulteriori esami. Dopo che il medico si è annunciato nel sistema di prenotazione con il suo certificato – la Health Professional Card (HPC) – e la sua identità è stata verificata, può fissare direttamente un appuntamento per la paziente.

Il giorno stabilito la paziente si presenta in ospedale. Grazie alla sua tessera sanitaria è identificata inequivocabilmente: non ha quindi bisogno di compilare lunghi formulari, ma deve acconsentire a che il suo medico possa poi consultare i risultati. Sono effettuati gli esami; uno specialista redige il rapporto e lo sigla con la sua firma digitale. Successivamente il medico della paziente è informato per e-mail che il rapporto e i dati sono disponibili online. Con il suo HPC può accedere alla cartella clinica creata in ospedale e stabilire i passi successivi.

Tecnicamente fattibile – ma anche auspicabile?

Fantascienza? O presto una realtà? È un fatto che l'esempio descritto sopra potrebbe essere realizzato già oggi con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione disponibili attualmente. Ma la fattibilità tecnica è solo uno degli aspetti in gioco. Bisogna anche vedere se gli interessati accetterebbero un sistema del genere.

Gli esperti concordano: l'ubiquità dei moderni mezzi di comunicazione nella sanità è solo una questione di tempo. Facciamo quindi bene a riflettere sin d'ora sulle caratteristiche del mondo di domani negli studi medici e negli ospedali.

Il passaggio dai documenti su carta a quelli digitali solleva interrogativi completamente nuovi in merito alla sicurezza e alla protezione dei dati. Non che oggi tutto sia perfetto. Ma con la quantità crescente di dati sanitari sensibili e le nuove possibilità di elaborazione dei dati aumenta il rischio di abusi: la sfera privata è sempre più minacciata. La stessa tecnica dell'informazione offre però sostanzialmente anche l'opportunità di tutelare la sfera privata meglio di quanto non sia possibile oggi. Spetta quindi a noi plasmare il futuro con l'aiuto della tecnica.

Facciamo bene a riflettere sin d'ora sulle caratteristiche del mondo di domani negli studi medici e negli ospedali.

La sanità posta di fronte a grandi sfide

La salute è un bene prezioso. Il prezzo da pagare è però elevato. Il sistema sanitario della Svizzera è il secondo più caro del mondo, dopo quello degli Stati Uniti: assorbe quasi il 12 per cento del prodotto interno lordo. Secondo l'Ufficio federale di statistica, nel 2004 sono stati spesi quasi 7000 franchi pro capite. In cambio gli abitanti della Svizzera hanno a disposizione un'assistenza medica di alta qualità e tutte le persone sono assicurate contro le malattie.

Sono necessari nuovi approcci

Da anni i premi dell'assicurazione malattie sono in crescita e non si delinea nessuna svolta. Tutti concordano sul fatto che, malgrado la pressione dei costi, la qualità dell'assistenza sanitaria deve restare di alto livello per tutti gli abitanti della Svizzera. Ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione federale, ognuno deve fruire delle cure necessarie alla sua salute. Per raggiungere questo obiettivo sono necessari nuovi approcci e strategie. Tra questi figurano nuovi modelli di assistenza medica, procedure più efficienti, trasparenza dei costi e controlli, minori spese i farmaci. Ma è chiamato in causa anche il maggior impiego di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Cresce il significato di Internet

Bisogna anche tener presente che i comportamenti e i bisogni individuali delle persone cambiano. Sono ad esempio sempre più numerose le persone che utilizzano Internet per informarsi sulla salute e sulla medicina. Ciò ha delle conseguenze: durante le consultazioni, i medici sono sempre più spesso confrontati con pazienti molto bene informati, ma talvolta anche con pazienti informati unilateralmente o addirittura erroneamente. Cresce anche il numero di persone che fanno ricorso a consulenze telefoniche – per un primo chiarimento di un male, come complemento ad analisi mediche già effettuate o perché si è meno inibiti a prendere in mano il telefono che non a recarsi in uno studio medico. In generale, la gente è diventata più mobile e il legame con il medico è meno forte che in passato. Spesso i giovani non hanno neanche più un medico di famiglia. Contemporaneamente ci si rivolge più spesso agli specialisti.

Dopo la riorganizzazione del rimborso delle prestazioni mediche ambulatoriali (Tarmed), attualmente in Svizzera è in corso la revisione del finanziamento degli ospedali. I forfait giornalieri applicati finora saranno sostituiti da forfait per caso, orientati alle prestazioni. Al posto dei 26 sistemi cantonali subentrerà un unico sistema di conteggio valido in tutta la Svizzera. Non è però ancora chiaro come avverrà la verifica delle prestazioni fatturate dagli ospedali e quanti dati sui pazienti saranno necessari. Gli assicuratori malattie chiedono il maggior numero possibile di dati personali. Gli ospedali respingono tuttavia questa pretesa, tra l'altro per motivi di protezione dei dati, e propongono invece un organismo di controllo indipendente.

Protezione dei dati minacciata

Gli incaricati della protezione dei dati sono preoccupati di fronte a questi sviluppi. Vedono minacciato il segreto medico – con conseguenze gravose. I dati sanitari, che riguardano l'essenza della privacy di una persona, sono infatti dati degni di una protezione particolare. Con il pretesto di voler controllare l'aumento dei costi della sanità, il segreto medico è messo sempre più sotto pressione, mettono in guardia gli incaricati della protezione dei dati. Se non si corre ai ripari, il paziente "trasparente" sarà presto una realtà.

Ai sensi della Costituzione federale, ognuno deve fruire delle cure necessarie alla sua salute.

La strategia nazionale «eHealth»

Il sistema sanitario svizzero è contraddistinto da una miscela di compiti statali, semistatali e privati. La Confederazione dispone di competenze limitate in materia di sanità: nell'ambito della pianificazione dei servizi sanitari elettronici sono quindi indispensabili una procedura congiunta con i Cantoni nonché una cooperazione con tutti gli attori della sanità.

Nel giugno 2007, il Consiglio federale ha approvato la strategia nazionale «eHealth», che aveva commissionato allo scopo di contribuire a garantire l'accesso a una sanità economica e di alto livello quanto a qualità, efficienza e sicurezza. Alla tecnica è attribuita una funzione di sostegno: non è un obiettivo di per sé, ma deve servire in primo luogo ai pazienti nonché alle persone che operano nella sanità nell'ambito della loro professione. Al centro della strategia «eHealth» vi sono l'essere umano e i suoi bisogni. È riservata la massima priorità anche alla sicurezza delle informazioni e alla protezione dei dati.

La cartella clinica elettronica del paziente entro il 2015

La strategia «eHealth» non presenta un piano di attuazione definitivo, ma mostra come devono essere impostate le condizioni quadro affinché nei prossimi anni possano prendere piede servizi elettronici in rete. La tessera d'assicurato, di cui il Parlamento e il Consiglio federale hanno già deciso l'introduzione entro il 2009, serve prevalentemente per scopi amministrativi. Vi è però la possibilità di memorizzarvi dati personali – ad esempio per i casi di emergenza – ma solo con il consenso del titolare. È poi prevista l'introduzione, entro il 2015, di una cartella clinica elettronica che riunisca le più svariate informazioni sul paziente. Un altro elemento della strategia sono i cosiddetti servizi online. Queste

offerte legate alla salute su Internet dovranno essere raggruppate su un portale sanitario a partire dal 2010 e collegate alla cartella clinica elettronica del paziente a partire dal 2015. Questo collegamento permetterà di visualizzare informazioni specifiche online.

Secondo l'Ufficio federale della sanità pubblica, al momento non è possibile effettuare un'analisi costi-benefici completa di «eHealth». È disponibile uno studio solo per la tessera d'assicurato, che nel complesso prevede una preponderanza dei benefici, un risultato tuttavia messo in dubbio dagli assicuratori malattie. Un altro problema delle applicazioni di «eHealth» sta nel fatto che spesso i costi non sono generati dove è prodotto un beneficio. Sono quindi necessari sistemi d'incentivazione e modelli di finanziamento intelligenti.

La strategia nazionale «eHealth» ha suscitato reazioni differenti, anche se il concetto di «eHealth» non è sostanzialmente messo in questione. I Cantoni approvano la strategia, mentre le associazioni di pazienti e consumatori sottolineano che l'attuazione dovrà tener conto dei bisogni e delle possibilità delle persone. Gli assicuratori non sono d'accordo su molti punti della strategia e mettono in guardia da eccessive speranze di poter ridurre i costi della salute con «eHealth». In seno al corpo medico e agli ospedali, la strategia ha suscitato un'eco variabile. Tra i medici si alzano però molte voci scettiche. Alcuni ambienti economici avrebbero auspicato una strategia più ambiziosa e misure più concrete in materia di «eHealth».

La visione della strategia nazionale «eHealth»

Nell'ambito della sanità svizzera si possono fornire informazioni sulla propria persona e richiedere prestazioni a specialisti di propria scelta indipendentemente dallo spazio e dal tempo. Il singolo partecipa attivamente alle decisioni concernenti il proprio comportamento in relazione alla salute, rafforzando così la sua competenza in materia di salute. Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono impiegate in modo da assicurare la messa in rete degli attori della sanità e da rendere i processi qualitativamente migliori, più sicuri e più efficienti.

Definizione di «eHealth»

Secondo la strategia nazionale «eHealth», per «eHealth» o «servizi sanitari elettronici» s'intende l'impiego integrato di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per l'organizzazione, il sostegno e l'interconnessione di tutti i processi e i partner del settore sanitario.

I Cantoni sperimentano con «eHealth»

Siccome la sanità è organizzata in modo federalistico, i Cantoni assumono un ruolo centrale nell'ambito dei progetti di «eHealth». La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità e la Confederazione hanno sancito con una convenzione quadro la volontà di collaborare nell'ambito dell'attuazione della strategia «eHealth». Per prima cosa bisognerà definire assieme condizioni giuridiche e tecniche quadro. Per agevolare la cooperazione, la Confederazione e i Cantoni hanno istituito l'organo di coordinamento «eHealth».

Vari progetti

Iniziative sono in corso in numerosi Cantoni. Nell'ambito dell'iniziativa «Rete sanitaria», il Cantone Ticino ha avviato un progetto pilota nell'agglomerato di Lugano già alla fine del 2004, allo scopo di testare l'impiego di una tessera sanitaria elettronica munita di microchip (vedi riquadro). Le prime esperienze sono sostanzialmente favorevoli. È però anche emerso che l'introduzione della tessera va pianificata accuratamente e richiede parecchio tempo. In una prossima tappa, a partire dal 2009, la tessera sanitaria ticinese sarà integrata nella tessera d'assicurato prevista dalla Confederazione. Entro la fine del 2010 saranno sviluppati quattro servizi online. Sono previsti tra l'altro uno scambio standardizzato di radiografie e valori di laboratorio nonché un avviso di posta elettronica protetto al momento dell'ammissione e della dimissione di pazienti negli ospedali, con la trasmissione dei rapporti di dimissione.

A San Gallo, nel 2005 il Consiglio di Stato ha adottato un rapporto concernente una strategia cantonale «eHealth», che prevede di garantire lo scambio elettronico di dati sui pazienti tra tutti gli stabilimenti ospedalieri del Cantone sotto forma di documentazio-

ne riassuntiva di base entro il 2010. Nel Cantone di Lucerna è stato introdotto uno scambio elettronico di dati tra l'ospedale cantonale e altri ospedali nonché i medici di famiglia (soprattutto rapporti di dimissione). Nei Cantoni di Basilea Città e Campagna è in corso un progetto transfrontaliero di telemedicina con il circondario di Lörrach.

Non solo successi

A Ginevra, nel 2000 è stata costituita una fondazione, che ha elaborato un progetto per la creazione di una rete sanitaria cantonale (progetto «e-toile»). Il punto di partenza dovevano essere le cartelle cliniche elettroniche del paziente dell'ospedale universitario. Il piano del progetto è disponibile dal 2004. A causa degli ingenti investimenti necessari, però, attualmente il progetto è bloccato. Anche in altri Cantoni sono stati riscontrati degli ostacoli. Nel Cantone di Berna, ad esempio, l'introduzione di un sistema d'informazione clinica comune per tutti gli ospedali pubblici del Cantone è fallito a causa dell'opposizione politica.

Un progetto esemplare in Ticino

Con il progetto pilota di introduzione di una tessera sanitaria elettronica, il Cantone Ticino si è addentrato in un territorio inesplorato in Svizzera. Dopo un ampio dibattito, necessario per superare le barriere psicologiche, ha preso avvio il progetto vero e proprio, a cui hanno partecipato 747 pazienti, 41 farmacie, 36 studi medici, 4 ospedali, 1 pronto soccorso e 1 organizzazione Spitex. Per ora, le assicurazioni malattie non sono state coinvolte direttamente. All'inizio vi erano molte perplessità quanto alla protezione dei dati. La protezione della sfera privata è però rapidamente passata in secondo piano per i diretti interessati. In base alle esperienze ticinesi, un ruolo importante nel creare la fiducia è stato svolto dai medici. La maggior parte dei pazienti non si è mai avvalsa del massimo livello di protezione, che permetteva di proteggere determinati dati mediante un codice PIN. Problemi sono emersi altrove. I pazienti, ad esempio, non presentano spontaneamente la tessera al momento delle consultazioni. E anche i fornitori di prestazioni non sono ancora del tutto convinti dei vantaggi di una tessera elettronica.

Siccome la sanità è organizzata in modo federalistico, i Cantoni assumono un ruolo centrale nell'ambito dei progetti di «eHealth».

Cosa fanno gli altri – uno sguardo in Danimarca e in Austria

Un Paese in cui «eHealth» è già ampiamente sviluppato e collaudato è la Danimarca. Molto medici generici utilizzavano il computer anche durante le consultazioni già all'inizio degli anni 1990. Lo Stato ha partecipato alle spese d'investimento negli studi medici. Il sistema informatico è semplice, ma permette una gestione efficiente della documentazione: i medici immettono la diagnosi del paziente in forma codificata (con suddetti codici diagnostici) e, se necessario, possono aggiungere delle spiegazioni.

«Sundhet.dk»: centro nevralgico

Grazie a misure di sicurezza nonché alla registrazione completa degli accessi, il sistema danese soddisfa i requisiti in materia di protezione dei dati e rintracciabilità delle modifiche apportate. Durante un trattamento, normalmente ogni medico ha accesso alla cartella clinica del paziente. In tutti gli altri casi è necessario il consenso del paziente per scambiare dati medici. Il centro nevralgico è costituito da «Sundhet.dk», il portale danese della salute: è qui che convergono tutti i fili. Nell'area pubblica del portale sono offerte informazioni sugli ospedali e sugli studi medici, mentre nell'area protetta il sistema permette di fissare appuntamenti presso il medico di famiglia, di indirizzare un paziente in una clinica o da uno specialista come pure di scambiare messaggi di posta elettronica tra medici e pazienti.

Come ha rivelato una conferenza dei cittadini sulle cartelle cliniche elettroniche del paziente (Electronic Health Records) nel 2002, anche in Danimarca la protezione dei dati è vista come un possibile problema. Sembra tuttavia che in Danimarca sia stata trovata una soluzione praticabile, che beneficia della fiducia della maggioranza della popolazione. È difficile stimare in che misura entrino in gioco anche differenze culturali.

Date le complesse interazioni è inoltre estremamente difficile valutare economicamente i costi e i benefici del sistema danese. Secondo uno studio finanziato dall'UE, che ha esaminato dieci esempi in Europa dal profilo economico, in Danimarca i benefici superano ampiamente i costi.

L'Austria fa passi avanti

Anche i nostri vicini austriaci si sono posti obiettivi ambiziosi con la Elektronische Gesundheitsakte (ELGA), dopo che era già stata introdotta una e-card (vedi riquadro). La ELGA corrisponde approssimativamente alla cartella clinica elettronica del paziente prevista in Svizzera. Era stato effettuato uno studio di fattibilità già nel 2006. Sempre nel 2006, la Bundesgesundheitskommission austriaca – un organo composto da rappresentanti dello Stato federale, dei Länder, delle assicurazioni, delle organizzazioni di pazienti nonché del corpo medico – ha deciso di creare un gruppo di lavoro incaricato di portare avanti il progetto. La decisione definitiva sull'introduzione della ELGA dovrebbe essere presa già nel 2008, in base ai risultati ottenuti finora.

Quali fattori chiave per il successo dell'attuazione della ELGA sono menzionati la sicurezza e la protezione dei dati, oltre all'accettazione e all'utilità. Un primo rapporto ha evidenziato le questioni giuridiche associate. Presumibilmente sarà necessaria una legge ad hoc.

La e-card austriaca

In Austria, la cosiddetta e-card è stata introdotta già nel 2005. Rappresenta la chiave di accesso alle prestazioni dell'assicurazione sociale austriaca e della sanità per tutti gli abitanti dell'Austria. Una funzione supplementare della e-card è la «tessera del cittadino»: gli austriaci hanno la facoltà di fare della e-card un documento personale elettronico, che possono utilizzare ad esempio per i contatti con la pubblica amministrazione.

Il sistema informatico dei medici danesi è semplice, ma permette una gestione efficiente della documentazione.

Cartella clinica elettronica del paziente – nuova dimensione di messa in rete

Non tutte le applicazioni di «eHealth» sono di scottante attualità. Alcune sono già utilizzate con successo: tra queste figurano tra l'altro alcuni servizi medici a distanza (telemedicina). In quest'ambito, i dati e le informazioni non sono scambiati attraverso un contatto personale, bensì elettronicamente, ad esempio per posta elettronica o per fax. Un motivo essenziale per la loro accettazione è probabilmente legato al fatto che sia i medici che i pazienti sono convinti dei vantaggi di queste applicazioni – una condizione senza la quale nessuna innovazione può prendere piede. Anche ditte private offrono già oggi cartelle cliniche elettroniche del paziente su misura. Questo servizio – offerto tra l'altro anche da una ditta svizzera – permette di consultare i dati a qualsiasi ora e in qualsiasi luogo, in caso di bisogno.

Con la prevista introduzione in Svizzera di cartelle cliniche elettroniche standardizzate, che dovrebbe

avvenire entro il 2015, «eHealth» assume una nuova dimensione. Non si tratta di un trattamento specifico, nell'ambito del quale ci si avvale delle tecnologie più moderne, bensì di dati sanitari personali, che possono essere raccolti e memorizzati elettronicamente per tutta la vita. In una cartella clinica integrata del genere devono tuttavia essere riassunte non tutte le informazioni su una determinata persona, bensì solo quelle che assumono rilievo per un trattamento medico. Queste cartelle cliniche elettroniche del paziente non sostituiscono quindi la documentazione stilata negli ospedali o negli studi medici e conservata di norma per dieci anni dall'ultimo trattamento.

L'accesso alla cartella clinica elettronica del paziente può avvenire attraverso una tessera sanitaria personale. Questa tessera elettronica in formato carta di credito potrebbe un giorno diventare la chiave di accesso a tutti i servizi della sanità per tutti gli assicurati.

Glossario (le definizioni, in parte abbreviate e aggiornate sono estratte dalla strategia nazionale «eHealth»)

Cartella clinica elettronica del paziente

La cartella clinica elettronica del paziente è una raccolta di dati medici, preventivi, terapeutici e amministrativi personali, approvata dal paziente. La cartella clinica elettronica del paziente contiene tra l'altro l'anamnesi individuale, importanti risultati di laboratorio, rapporti operatori nonché radiografie e dati digitali di altri esami.

Anamnesi elettronica/documentazione del paziente

L'anamnesi elettronica è la raccolta, controllata da un medico e riferita a un caso, di tutti i dati medici, preventivi, terapeutici e amministrativi di un paziente disponibili all'interno di uno stabilimento sanitario. L'anamnesi elettronica assume quindi un ruolo chiave in vista di un sistema sanitario elettronico e rappresenta la base della cartella clinica elettronica del paziente.

Tessera sanitaria elettronica

Accanto ad altri metodi di autenticazione, la tessera sanitaria è una possibile chiave di accesso a documenti dei pazienti o a una cartella clinica memorizzati a livello centrale o decentrato.

Carta per operatori sanitari o Health Professional Card (HPC)

La carta per operatori sanitari è una tessera rilasciata agli specialisti della sanità, con cui possono autenticarsi e accedere ai dati elettronici destinati a loro.

Migliorare la qualità e la sicurezza del paziente

Nel 1999, alcuni collaboratori dell'Institute of Medicine della National Academy of Sciences americana hanno dimostrato che i pazienti subiscono dei pregiudizi nell'ambito dei trattamenti a causa di una combinazione di gestione insufficiente dell'informazione e del sapere nonché di errori umani e organizzativi. L'Ufficio federale della sanità pubblica ha proiettato le cifre americane sulla Svizzera e ne ha dedotto da 2000 a 3000 decessi all'anno. Due obiettivi fondamentali della strategia nazionale «eHealth» sono pertanto il miglioramento della sicurezza dei pazienti nonché quello della qualità dei servizi.

Miglioramento dei processi

Le applicazioni di «eHealth» – e segnatamente la cartella clinica elettronica del paziente – possono contribuire a ridurre il numero di trattamenti sbagliati. Sono però solo un elemento del sistema, poiché si tratta in primo luogo di migliorare le sequenze e i processi nell'ambito dei trattamenti medici. Bisogna inoltre tener presente che i processi elettronici di elaborazione dei dati permettono di eliminare alcune lacune, come gli errori di scrittura e trasmissione, ma al tempo stesso possono eventualmente creare nuove fonti di errori.

Il fattore determinante è che i dati medici di un paziente siano disponibili dove sono necessari. Tra gli obiettivi formulati nella strategia «eHealth» è pertanto previsto che i fornitori di prestazioni abbiano accesso alle informazioni dei loro pazienti che assumono rilievo per il trattamento, indipendentemente dallo spazio e dal tempo. In altre parole: diagnosi e trattamenti migliori grazie a informazioni migliori. Affinché ciò sia possibile, però, i dati devono poter essere registrati in base a una determinata struttura e scambiati elettronicamente.

Documentazione farmaceutica chiara

Soprattutto agli anziani e ai malati cronici sono spesso prescritti vari farmaci. Per il personale medico e paramedico è difficile tenere il controllo. Assume quindi la massima priorità una documentazione farmaceutica chiara. Il problema si pone però anche in generale, perché sempre più spesso le persone sono in cura presso vari specialisti e possono scegliere liberamente la farmacia per l'acquisto dei loro farmaci.

Una cartella clinica elettronica può essere utile anche in caso di emergenza. Certo, spesso il medico d'urgenza deve dapprima preoccuparsi di riattivare il cuore o far riprendere conoscenza all'infortunato. Ma poi all'ospedale indicazioni sull'anamnesi o sull'intolleranza a determinati farmaci possono aiutare a prendere i provvedimenti migliori.

Accesso alla propria cartella clinica

È previsto che i pazienti abbiano accesso alla loro cartella clinica. In Danimarca sono state fatte buone esperienze in quest'ambito: molti danesi accedono alla loro cartella clinica. In Svizzera esiste già oggi il diritto di consultare la propria cartella clinica. Ma molti non lo sanno. Sono poche anche le persone consapevoli della possibilità di chiedere che il loro medico non consegni le informazioni mediche che le riguardano all'assicurazione malattie, bensì solo al suo medico di fiducia.

Supporto elettronico nell'ambito della prescrizione di farmaci

Di fronte alla rapida crescita del numero di farmaci, per i medici è sempre più difficile avere il controllo sui possibili effetti collaterali e sulle possibili interazioni tra i vari farmaci. L'informatica può rivelarsi preziosa in quest'ambito. Le sue possibilità sono però sfruttate solo in relativamente pochi ospedali svizzeri. Buone esperienze sono state fatte all'ospedale di Thun, dove cinque anni fa è stata introdotta la prescrizione medica elettronica dei farmaci, che comprende tra l'altro verifiche delle interazioni e avvisi di possibili allergie. La rinuncia alle ricette scritte a mano riduce inoltre il rischio di malintesi e facilita la preparazione e la consegna dei farmaci.

Protezione dei dati e segreto medico sotto pressione

La critica che oggi nella sanità si presta troppo poca attenzione alla protezione dei dati ha assunto sempre più vigore negli ultimi anni. L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza ha nuovamente definito la sanità un grande cantiere per la protezione dei dati. Benché esistano, le basi giuridiche non sono sempre rispettate nella pratica e l'attuazione si rivela difficile. Siccome finora i dati dei pazienti erano sparsi in più punti e spesso disponibili solo su carta, questa situazione insoddisfacente non aveva tuttavia conseguenze drammatiche. Infatti chi voleva ottenere i dati doveva prevedere un certo dispendio. Nell'era digitale la situazione è mutata radicalmente: il potenziale di abusi si è moltiplicato. Dal punto di vista della protezione dei dati è quindi urgente eliminare le lacune di processi troppo poco ponderati, ma finora tollerati tacitamente nella sanità.

Con gli esami genetici, inoltre, sono rilevati dati sempre più sensibili. Regolarmente è espresso il timore che dati personali in possesso dell'assicurazione malattie obbligatoria possano giungere ad assicurazioni private o sulla vita, influenzando l'ammontare dei premi o impedendo addirittura la stipulazione di un'assicurazione. Sarebbe poi del tutto insostenibile se persone non autorizzate disponessero di addirittura più informazioni dei diretti interessati.

Il giuramento di Ippocrate (vedi riquadro) è considerato la prima disposizione in materia di protezione dei dati. Con il passare del tempo ne è scaturito il segreto medico o segreto del paziente, che rappresenta la base del rapporto di fiducia tra medico e paziente. Nel codice penale svizzero è stata inserita una disposizione giuridica corrispondente. La Costituzione federale garantisce vari diritti di protezione della sfera privata. Ne deriva il cosiddetto diritto all'autodeterminazione informativa – in altre parole, chiunque deve poter deci-

dere autonomamente cosa rivelare di personale. Inoltre ogni persona ha diritto alla protezione contro gli abusi dei suoi dati personali. Come tutti i diritti fondamentali, il diritto all'autodeterminazione informativa può essere limitato solo se sono soddisfatte determinate condizioni costituzionali. La Costituzione federale prevede che per una limitazione sia necessaria una base giuridica e che questa debba essere proporzionale e giustificata da un interesse pubblico.

Una tavola rotonda

I problemi legati alla protezione dei dati nella sanità sono affrontati sempre più spesso anche dai parlamentari. Si teme infatti che la controversia attuale possa sfociare in una perdita di fiducia e di conseguenza in una crescente opposizione ai progetti di «eHealth», come la tessera sanitaria. Sono quindi in corso degli sforzi volti a creare una tavola rotonda sul tema «salute e protezione dei dati», allo scopo di migliorare l'intesa tra i vari attori – casse malati, ospedali, medici, personale paramedico, organizzazioni di pazienti ed economia.

L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza definisce la sanità un grande cantiere per la protezione dei dati.

Dal giuramento di Ippocrate

Ciò che io possa vedere o sentire durante il mio esercizio o anche fuori dell'esercizio sulla vita degli uomini, tacerò ciò che non è necessario sia divulgato, ritenendo come un segreto cose simili (400 a.C. circa).

Il segreto medico o del paziente

Il segreto medico è in realtà un segreto del paziente: la sovranità sul segreto spetta infatti non al medico, bensì al paziente. Un medico può trasmettere dati a terzi solo se la legge lo autorizza a farlo o se il paziente lo autorizza espressamente o tacitamente. Senza il consenso del paziente, i dati non possono neanche essere trasmessi ad altri medici o specialisti. In caso di collaborazione diretta tra vari medici specialisti si presume un consenso tacito del paziente, se questi è al corrente della collaborazione e a condizione che siano scambiati unicamente i dati veramente necessari nel caso concreto. I pazienti hanno inoltre il diritto di sapere cosa figura nella loro cartella clinica.

La relazione medico-paziente nell'era digitale

Cartelle cliniche elettroniche possono essere utilizzate con successo e generare un valore aggiunto solo se il corpo medico le approva ed è convinto della loro utilità. Attualmente sono tuttavia diffusi ancora molti dubbi, soprattutto tra i medici di famiglia. Si teme un aumento dell'onere a livello di amministrazione e documentazione.

I requisiti qualitativi di una cartella clinica elettronica del paziente sono molto elevati anche dal punto di vista medico. Difficilmente un medico che non è sicuro se i dati contenuti nella cartella clinica di un paziente sono attuali e completi si fiderà di tali dati. Da un lato sorgono degli interrogativi in materia di responsabilità in relazione all'attualità e alla completezza dei dati. Dall'altro fa parte dell'immagine professionale di un medico essere critico e imparziale e farsi una propria idea dello stato del paziente. È quindi estremamente difficile tracciare la linea di separazione tra esami necessari e superflui.

Pazienti «trasparenti» – medici «trasparenti»

Se temono che i loro dati possano finire nelle mani sbagliate, i pazienti potrebbero essere meno aperti nei confronti del medico. La paura di diventare «trasparenti» avrebbe quindi delle conseguenze per il trattamento. Ma anche per i medici cambia qualcosa. In una cartella clinica elettronica del paziente è possibile ricostruire le diagnosi e le fasi di trattamento. Anche l'azione del medico diventa così sempre più «trasparente». È quindi ipotizzabile che in futuro i medici dovranno sempre più spesso giustificare le loro azioni. Le possibili conseguenze di questa evoluzione per i pazienti, ma anche quelle giuridiche per i medici stessi vanno assolutamente tenute presenti.

Per il medico può essere vantaggioso avvalersi dei moderni mezzi di comunicazione. In base a uno studio pubblicato recentemente da una rivista specializzata britannica, dei ricercatori hanno mostrato che per i medici può essere utile gettare uno sguardo su Internet e utilizzare banche dati e motori di ricerca medici quando sono confrontati con un quadro clinico complesso. Gli esperti sconsigliano tuttavia caldamente ai non esperti di affidarsi a Dr. Google o Dr. Microsoft per una diagnosi. La miriade di informazioni su Internet richiede infatti le conoscenze specialistiche di un medico per essere filtrata e interpretata correttamente.

Difficilmente un medico che non è sicuro se i dati contenuti nella cartella clinica di un paziente sono attuali e completi si fiderà di tali dati.

Pazienti individuali

Un altro aspetto da considerare è che la relazione medico-paziente non verte solo sulle informazioni. Il colloquio confidenziale tra il medico e il paziente è un tassello importante dell'attività medica. L'individualità dei pazienti presuppone un approccio individuale. Le informazioni possono certo essere trasferite senza problemi, ma non gli «investimenti» della relazione interpersonale tra medico e paziente. In molti casi – ad esempio per le malattie psichiche e psicosomatiche – per un medico resta indispensabile conoscere anche la situazione personale del proprio paziente.

Il sistema sanitario del futuro con le nuove possibilità di «eHealth» punterà ancora più di oggi su persone competenti, che agiscono in modo consapevole. I pazienti dovranno sapersela cavare con i servizi online del futuro portale della salute nonché con la cartella clinica elettronica del paziente e decidere tra l'altro a chi intendono concedere l'accesso ai loro dati. Ai medici, ma anche alle organizzazioni di pazienti spetterà il compito di sostenerli.

Interessi individuali e sociali – una ponderazione delicata

Gli sforzi per controllare i crescenti costi nella sanità si sono tradotti in una crescita esponenziale dei dati analizzati sempre più sistematicamente. Sempre più spesso, tra questi figurano anche dati sanitari personali e sensibili. Già oggi la verifica delle fatture e delle prestazioni nella sanità solleva interrogativi legati al diritto della protezione dei dati. La legge sull'assicurazione malattie adottata dal popolo nel 1994 con il 51,8 per cento dei voti prevede che i finanziatori – e quindi le assicurazioni malattie e i Cantoni – verifichino le fatture nonché l'economicità delle prestazioni fornite. A tal fine, gli assicuratori hanno bisogno delle informazioni corrispondenti, nel rispetto del principio della proporzionalità.

Medici di fiducia contestati

Per tutelare i diritti della personalità degli assicurati è stata creata l'istituzione del medico di fiducia. Pur lavorando su mandato di un'assicurazione, i medici di fiducia devono garantire la riservatezza del paziente, essendo soggetti all'obbligo del segreto e disponendo di una posizione autonoma nei confronti dell'amministrazione dell'assicurazione malattie. Recentemente, tuttavia, l'indipendenza dei medici di fiducia è stata

messa in dubbio ripetutamente. La Conferenza delle società mediche cantonali ritiene ad esempio che occorra rivedere il ruolo dei medici di fiducia. Attualmente l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza sta passando al setaccio tutte le assicurazioni malattie assieme all'Ufficio federale della sanità pubblica. Questa verifica dovrà fornire indicazioni sul rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati da parte degli assicuratori.

Se per la verifica delle fatture sono indispensabili dati personali, per la verifica dell'economicità di norma sono sufficienti dati anonimi. In proposito è di scottante attualità una sentenza del Tribunale federale, pubblicata recentemente, che ha obbligato una casa per anziani e di cura a trasmettere a un'assicurazione malattie rapporti terapeutici, affinché quest'ultima potesse verificare l'economicità delle prestazioni. Gli incaricati alla protezione dei dati temono che ciò spianerà la strada a un crescente flusso di dati. Il dilemma tra la protezione dei dati dei pazienti e il mandato giuridico degli assicuratori di verificare le prestazioni fornite sembra risolvibile solo rendendo anonimi i dati o rafforzando la posizione dei medici di fiducia.

Dati per la ricerca

Dati disponibili elettronicamente forniscono informazioni preziose per la politica sanitaria e vanno quindi a beneficio della collettività. I dati sanitari possono ad esempio contribuire a migliorare la prevenzione o la conoscenza delle malattie. Nella ricerca medica è consuetudine analizzare i dati dei pazienti solo in forma anonima. Grazie a una codifica intelligente, in caso di bisogno è tuttavia possibile rintracciare i soggetti della sperimentazione in un secondo tempo.

Sorveglianza dell'Aids

La politica federale in materia di Aids è considerata un esempio riuscito di equilibrio tra la protezione della sfera privata e gli interessi pubblici preponderanti. L'obbligo di dichiarazione delle persone contagiate dall'HIV non è discriminatorio poiché i dati sono resi anonimi sin dall'inizio. È tuttavia possibile trarne indicazioni per una politica preventiva efficace. Affinché ciò fosse possibile, è tuttavia stato necessario creare le basi giuridiche sotto forma di ordinanza.

Dati disponibili elettronicamente forniscono informazioni preziose per la politica sanitaria e vanno quindi a beneficio della collettività.

Occorre un ampio dibattito su «eHealth»

Oggi è difficile prevedere quali applicazioni di «eHealth» prenderanno piede e come si presenteranno le cartelle cliniche elettroniche del paziente nel 2015 – sempre che saranno introdotte. L'obiettivo deve essere quello di sfruttare i vantaggi incontestati delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione e offrire alle persone attive nella sanità condizioni il più possibile ideali per il successo della loro attività. Non bisogna dimenticare che le applicazioni di «eHealth» non sono un obiettivo fine a se stesso, bensì un mezzo per raggiungere lo scopo. Per evitare sviluppi socialmente indesiderabili occorre inoltre avviare un dibattito il più possibile ampio sull'ulteriore sviluppo di «eHealth» nel settore della sanità.

Migliori informazioni sui costi e sui benefici

Dal punto di vista sociale svolge un ruolo anche il rapporto costi-benefici. Nel 2006 l'Unione europea ha effettuato un'analisi costi-benefici di dieci applicazioni di «eHealth» in vari Paesi europei. Per tutti e dieci i progetti è stato dimostrato un beneficio economico positivo. Più i progetti erano complessi e più tempo ci è voluto prima che i benefici superassero i costi. In media i benefici cumulati hanno superato i costi cumulati solo dopo cinque anni. Chi investe in «eHealth» non deve quindi pensare in un'ottica a breve termine, ma deve armarsi di pazienza e tenacia. La discussione sui benefici effettivi di «eHealth» e della cartella clinica elettronica del paziente dovrà essere portata avanti – possibilmente in base a esempi concreti ed esperienze.

La protezione e la sicurezza dei dati sono indubbiamente uno degli ostacoli principali che devono superare le applicazioni di «eHealth» in Svizzera. Dal punto di vista tecnico, i problemi sembrano tuttavia risolvibili. Nei prossimi anni si tratterà quindi di formulare i requisiti concreti che dovranno essere soddisfatti nell'ambito dell'attuazione di «eHealth». Per conquistare la fiducia della popolazione sarà però ancora necessaria un'opera di convincimento.

Possibili linee guida

Siccome presumibilmente nei prossimi anni bisognerà creare le condizioni giuridiche quadro per l'attuazione di «eHealth», ci attende anche un dibattito in Parlamento. È opportuno che la valutazione sostanziale di «eHealth» e di singole applicazioni si orienti agli obiettivi medici e di politica sanitaria generali (della Svizzera). Quale criterio possono servire le valutazioni a intervalli

regolari dell'organo di coordinamento della Confederazione e dei Cantoni, che si orientano agli obiettivi della strategia «eHealth» del Consiglio federale, o le linee guida formulate nell'ambito dello studio TA-Swiss «Telemedicina» del Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche e riferibili a «eHealth», e cioè – conformemente a vari programmi di politica sanitaria – il miglioramento della speranza di vita, della qualità della vita e dell'autodeterminazione dei pazienti, un accesso pari ed equo all'assistenza sanitaria, benefici economici, soddisfazione del personale curante nonché possibilità di sviluppo e pluralismo della medicina.

È opportuno che la valutazione sostanziale di «eHealth» e di singole applicazioni si orienti agli obiettivi medici e di politica sanitaria generali.

Prospettive del publifocus

Questo opuscolo informativo mira ad aiutare i partecipanti al publifocus a identificare gli aspetti principali dell'introduzione della cartella clinica elettronica, a farsi un'opinione e a formulare i loro auspici, dubbi ed esitazioni nonché gli interrogativi che si pongono.

La strategia nazionale «eHealth» prevede un maggior impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella gestione del sistema sanitario svizzero. Scegliendo di concentrarsi in particolare sulla cartella clinica elettronica, TA-SWISS si occupa di un argomento che tocca da vicino i pazienti. Come emerge dai capitoli precedenti, il passaggio dalla cartella clinica su carta a quella elettronica non sarà privo di conseguenze per gli assicurati. La registrazione dei dati medici in forma elettronica solleva tutta una riflessione sulla protezione e sulla gestione dei dati personali. Per questo motivo, l'attuazione dei vari punti della strategia «eHealth» deve andare di pari passo con una responsabilizzazione del paziente di fronte alla gestione dei suoi dati medici. Il publifocus organizzato da TA-SWISS mira a sentire il parere, ma anche i timori e le speranze dei cittadini svizzeri su un argomento che li tocca da molto vicino.

Il publifocus è un metodo di dialogo messo a punto da TA-SWISS allo scopo di trattare, sotto forma di dibattito e a uno stadio precoce, le possibili conseguenze del progresso tecnico. Comprende una serie di incontri di discussione con una quindicina di persone scelte casualmente per dibattere di una tecnologia che può suscitare controversie. Gli incontri durano quattro ore ciascuno e sono moderati e messi a verbale da dei professionisti. Iniziano con delle brevi presentazioni da parte di specialisti del settore volte a facilitare l'avvio della discussione. Circa un mese prima di questi incontri, i partecipanti ricevono un opuscolo informativo che illustra l'argomento in un linguaggio accessibile – in questo caso una panoramica dei vantaggi e dei rischi

legati all'introduzione della cartella clinica elettronica – assicurando un buon equilibrio tra le opinioni divergenti.

Miglioramento delle prestazioni sanitarie grazie alla cartella clinica elettronica, protezione dei dati medici conservati e trasmessi in forma elettronica, finanziamento e responsabilizzazione del paziente nei confronti dei suoi dati medici: questi i temi principali affrontati durante le serate del publifocus «eHealth e la cartella clinica elettronica».

Il frutto di queste discussioni è poi raccolto in un rapporto destinato a informare il Parlamento e il pubblico interessato. I risultati del publifocus non hanno alcuna pretesa di rappresentatività nazionale. Riflettono tuttavia il punto di vista della popolazione e danno delle indicazioni su altri settori che sarebbe opportuno trattare.

Materiale / pubblicazioni

Strategia nazionale «eHealth»: vedi sotto Informazioni su Internet

Una selezione di leggi

(vedi anche: www.admin.ch/ch/i/rs/index.html)

Nella Costituzione federale, la protezione della sfera privata è garantita all'articolo 13. Secondo il capoverso 2, ognuno ha diritto a essere protetto da un impiego abusivo dei suoi dati personali.

Il segreto professionale delle più svariate categorie professionali – tra cui i medici, i dentisti, i farmacisti e le levatrici nonché il personale ausiliario – è sancito all'articolo 321 del codice penale svizzero.

Secondo l'articolo 3 della legge sulla protezione dei dati, i dati sanitari rientrano tra i dati personali degni di particolare protezione. L'articolo 4 afferma che i dati personali possono essere raccolti soltanto in modo lecito e il loro trattamento deve essere conforme al principio della proporzionalità. Possono inoltre essere trattati soltanto per lo scopo indicato all'atto della loro raccolta, risultante dalle circostanze o previsto da una legge.

All'articolo 42, la legge sull'assicurazione malattie prevede che il fornitore di prestazioni consegni all'assicurazione una fattura comprensibile e gli trasmetta tutte le indicazioni necessarie per poter verificare il calcolo della remunerazione e l'economicità della prestazione. L'assicuratore può esigere una diagnosi precisa o raggugli supplementari. Il fornitore di prestazioni è legittimato oppure obbligato in ogni caso, su richiesta dell'assicurato, a fornire le indicazioni soltanto al medico di fiducia dell'assicurazione. All'articolo 57 sono descritti i requisiti che devono adempiere i medici di fiducia nonché il loro compito e la loro posizione in seno all'assicurazione. L'articolo 56 prevede che il fornitore

di prestazioni limiti le prestazioni a quanto esigono l'interesse dell'assicurato e lo scopo della cura.

Varie disposizioni sui diritti e sui doveri dei pazienti sono disciplinate in leggi cantonali, ad esempio l'obbligo di conservare le informazioni sui pazienti.

Informazioni su Internet e pubblicazioni

Svizzera:

Strategia nazionale «eHealth»

Consultabile sul sito www.bag.admin.ch o direttamente all'indirizzo www.ehealth.admin.ch

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della sanità
www.gdk-cds.ch/275.0.html

Progetto «Rete sanitaria» in Ticino
www.retesan.ch

Europa:

Unione europea: www.ehealthnews.eu

Danimarca: www.sundhet.dk

Austria: www.arge-elga.at, www.chipkarte.at

Protezione dei dati:

Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza
www.edoeb.admin.ch

Associazione degli incaricati svizzeri per la protezione dei dati
www.privatim.ch

Opuscolo «Ihr Patientendossier – Ihre Rechte»
www.privatim.ch/content/pdf/_PRIVATIM_Patientenbro-sch_D.pdf

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione:

Sito web della Commissione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione dell'Accademia svizzera delle scienze tecniche
<http://ict.satw.ch/>

Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche TA-SWISS

Dal 1992, TA-SWISS valuta l'impatto delle nuove tecnologie e presta consulenza al Parlamento e al Consiglio federale in materia di scienze e tecnologia, anticipando gli sviluppi. Rileva le tendenze nella biomedicina, nella tecnologia dell'informazione e nella nanotecnologia con studi scientifici e coinvolge i cittadini nella discussione con metodi partecipativi, come i publifoci «eHealth e la cartella clinica elettronica», «Nanotecnologie - significato per la salute e l'ambiente» e «Road Pricing». TA-SWISS fa capo al Accademie svizzere delle scienze.

publifocus «eHealth e la cartella clinica elettronica»

Promotori

- Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)
Servizio di coordinamento Società dell'informazione
www.infosociety.ch
- Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM)
www.samw.ch
- Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST)
www.satw.ch
- Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche TA-SWISS
www.ta-swiss.ch

Gruppo d'accompagnamento

- **Dr. Rosmarie Waldner**, Comitato direttivo TA-SWISS, Giornalista scientifica, Zurigo (Presidente del gruppo d'accompagnamento)
- **Dr. Hermann Amstad**, segretario generale, Accademia svizzera delle scienze mediche (ASSM), Basel
- **Dr. iur. Bruno Baeriswyl**, Comitato direttivo TA-SWISS, incaricato della protezione dei dati del Cantone di Zurigo, Zurigo
- **Dr. Iva Bolgiani**, collaboratrice Dipartimento della sanità, Cantone del Ticino, Università di Geneva
- **Prof. Dr. Alberto Bondolfi**, Dépt. Interfacultaire d'éthique, Université de Lausanne
- **Fritz Britt**, direttore, santésuisse, Soletta
- **Prof. Dr. Luca Crivelli**, direttore Net-MEGS, Università di Lugano
- **Pia Ernst**, direttrice SPO Patientenschutz, Zurigo
- **Dr. Max Giger**, membro Comitato centrale della FMH (Federazione dei medici svizzeri), Winterthur
- **Edith Graf-Litscher**, Consigliera nazionale, Presidente Patientenstelle Ostschweiz
- **Prof. Olivier Guillod**, Directeur, Institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel
- **Markus Nufer**, Manager of Governmental Programs, IBM Svizzera, Zürich
- **Dr. Michel Roulet**, capo progetto eHealth, Accademia svizzera delle scienze tecniche (ASST), Zurigo
- **Andrea Nagel**, capo progetto «eHealth», Ufficio federale della sanità pubblica, Berna

- **Ka Schuppisser**, collaboratrice Gruppo di coordinamento Società dell'informazione, Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM), Bienne
- **Walter Stüdeli**, Walter Stüdeli, direttore eCH, eGovernment Standards, Zurigo
- **Ann Schwarz**, redattrice Tages-Anzeiger, Zurigo
- **Hanspeter Thür**, Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza, Berna

Direzione del progetto

- **Dr. Sergio Bellucci**, Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche (TA-SWISS), Berna

Assistente del progetto

- **Nadia Ben Zbir**, Centro per la valutazione delle scelte tecnologiche (TA-SWISS), Berna

Impressum

I nostri dati sanitari in rete, publifocus eHealth e la cartella clinica elettronica. TA-SWISS, Bern, 2008

TA-P10/2008

Autore: Lukas Denzler, giornalista, Zurigo

Redazione: Susanne Brenner, Nadia Ben Zbir,
TA-SWISS, Berna

Traduzione: Dr. Jean-Jacques Daetwyler, sciencepress,
Berna (f), Giovanna Planzi, Minusio, (i)

Layout e fotografie: Hannes Saxer, Berna

Stampa: Ufficio federale delle costruzioni e della
logistica (UFCL)

Indicazioni su le fotografie

1 Siringhe, 2 Comando del letto, 3 Dispositivo di sollevamento, 4 Otoscopio, 6 Fiala da bucare, 9 Sacca per infusione, 10 Letto da ospedale, 12 Stetoscopio, 13 Fiale da rompere, 14 Termometro, 15 Martelletto, 16 Stetoscopio, 19 Palla da ginnastica

SATW

Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften
Académie suisse des sciences techniques
Accademia svizzera delle scienze tecniche
Swiss Academy of Engineering Sciences

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Ufficio federale delle comunicazioni UFCOM